

8/24

ПРЕПРИНТЫ

ПРОСТРАНСТВЕННО-ПРОСТРАНСТВЕННОЕ
РАЗВИТИЕ. РЕГИОНАЛЬНАЯ РАЗВИТИЕ. РЕГИОНАЛЬНАЯ
И ГОРОДСКАЯ ЭКОНОМИКА И ГОРОДСКАЯ ЭКОНОМИКА
SPATIAL DEVELOPMENT SPATIAL DEVELOPMENT
REGIONAL AND URBAN ECONOMY REGIONAL AND URBAN ECONOMY

В. А. Барина, П. А. Леваков

Особенности экологической
политики в городах разных
типов X

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАРОДНОГО
ХОЗЯЙСТВА И ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

Особенности экологической политики в городах разных типов

Авторы:

Барина В.А., Лаборатория исследований проблем устойчивого развития, ИПЭИ,
заведующая, к.э.н., ORCID 0000-0002-9596-4683, barinova-va@ranepa.ru

Леваков П.А., Лаборатория исследований проблем устойчивого развития, ИПЭИ,
стажер-исследователь, ORCID 0000-0003-4731-5766, levakov-pa@ranepa.ru

Москва 2024

Аннотация. Вопросы повышения эффективности практической реализации экологической политики в городах являются **актуальными**, что связано с потребностью в сокращении возрастающего негативного антропогенного влияния. Приоритетные направления и меры проведения экологической политики определяются спецификой реализующих ее городов, в частности такими параметрами, как численность населения, климатические характеристики, экономическая специализация. **Научная новизна** исследования заключается в выявлении особенностей реализации экологической политики в городах разных типов. **Цель** работы – обобщение мирового опыта практической реализации городской экологической политики в городах разных типов. Для этого поставлены следующие задачи: анализ подходов к типологизации городов; анализ практических мер реализации экологической политики в городах. Применяются общенаучные **методы** – обобщения, сравнения, синтез, индуктивный подход. В исследовании получены следующие **выводы и результаты**: практические меры и ключевые направления проведения экологической политики тесно связаны с типологией городов; основные ее направления – разработка и улучшение системы переработки отходов, совершенствование энергетической системы и развитие общественного транспорта; в ее рамках необходимо использовать комбинацию директивных, рыночных и неформальных методов регулирования.

Ключевые слова: экологическая политика, устойчивые города, международный опыт, устойчивое развитие, формирование политики, городское планирование

Коды JEL: O18, Q01, Q58, Q52, Q53

Federal state-funded institution of higher education
“RUSSIAN PRESIDENTIAL ACADEMY OF NATIONAL ECONOMY AND
PUBLIC ADMINISTRATION”

Practical Implementation of Urban Environmental Policies in Different Types of Cities

Authors:

Barinova V.A., Laboratory for Sustainable Development studies, Institute of Applied Economic Research (IAER), laboratory head, PhD in Economic sciences, ORCID 0000-0002-9596-4683, barinova-va@ranepa.ru

Levakov P.A., Laboratory for Sustainable Development studies, Institute of Applied Economic Research (IAER), researcher, ORCID 0000-0003-4731-5766, levakov-pa@ranepa.ru

Moscow 2024

Abstract. Enhancing the efficiency of practical measures of urban environmental policy can be considered relevant, because it is associated with the rising need to reduce the negative anthropogenic impact in cities. The priority areas and practical measures of the cities' environmental policy vary greatly depending on their key characteristics, in particular – population size, climatic characteristics, and economic specialization. **The scientific novelty** of the study lies in identifying the features of the cities' environmental policy, depending on their types. The **purpose** of this article is to summarize international experience of the practical implementation of urban environmental policy in different types of cities. To achieve this, the following objectives were set: the analysis of scientific approaches to typology of cities; the analysis of practical measures for implementing urban environmental policy. General **scientific methods** are applied - generalizations, comparisons, synthesis, inductive approach. The authors come to the following **conclusions**: practical measures and key directions of urban environmental policy are closely related to the city type; urban environmental policy is mainly focused on the development of a waste recycling system, improvement of the energy system and the expansion of public transport network; to increase its efficiency it is necessary to use a combination of directive tools, market measures and informal methods of regulation.

Keywords: ecological policy, sustainable cities, international practices, sustainable development, policymaking, urban planning

JEL: O18, Q01, Q58, Q52, Q53

Содержание

ВВЕДЕНИЕ	6
1.1. Международные подходы к типологизации городов	8
1.2. Особенности практической реализации экологической политики в городах	12
1.3. Выводы	30
ЗАКЛЮЧЕНИЕ.....	34
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ.....	36

ВВЕДЕНИЕ

Актуальность исследования и постановка проблемы. Потребность в сокращении негативного антропогенного влияния в кратчайшие сроки делает **актуальными** вопросы повышения практической реализации экологической политики в городах.

При реализации экологической политики в городе важно учитывать его специфику, определяющую приоритетные направления и меры ее проведения, в частности – численность населения, климатическую характеристику, экономическую специализацию. Анализ международного опыта в вопросе настройки отдельных мер экологической политики под характеристики города может быть полезен с точки зрения применения наилучших мировых практик в российских городах.

Цель исследования – обобщение мирового опыта практической реализации городской экологической политики в городах разных типов.

Среди необходимых для выполнения **задач** выделены:

- Анализ подходов к типологизации городов по ключевым категориям – численности населения, климату, экономической специализации;
- Анализ практических мер реализации экологической политики в городах различного типа.

Методы. В ходе работы используются общенаучные методы, такие как сравнение, анализ, синтез, дедуктивный и индуктивный методы.

Научная новизна. В настоящее время почти не представлено исследований, специфицирующих городскую экологическую политику в зависимости от разных типов проводящих ее городов, на основе международного опыта. Данная работа закрывает этот пробел.

Практическая значимость. Результаты данной работы могут быть полезны для профильных министерств Российской Федерации (Минприроды России, Минэкономразвития России), отдельных служб (Росгидромет России), а также для муниципальных властей.

В рамках данного исследования будут подробно рассмотрены особенности реализации мер экологической политики в городах различных типов. При этом за ее пределы выносится вопрос о том, какой населенный пункт можно считать городом, - его решение находится в ведении законодательства отдельных стран. Это особенно

актуально для населенных пунктов с населением до 50 тыс. человек, которые, например, по методологии ОЭСР [1] не относятся к городам.

1.1. Международные подходы к типологизации городов

Перед тем, как переходить к анализу международного опыта реализации практических мер экологической политики в городах разного типа, необходимо определить различные типы городов, которые выделяются в международной практике.

Самый простой подход к типологизации городов – разделение их по численности городского населения. Для этого процесса в научной литературе не существует единого подхода, он зависит от специфики распределения населения по территории страны. Во многом финальное распределение формируется на основе экспертного мнения составителя. Например, в [2] представлено распределение городов России по группам в зависимости от численности населения:

- До 20 тыс. чел.;
- От 20 тыс. чел. до 50 тыс. чел.;
- От 50 тыс. чел. до 100 тыс. чел.;
- От 100 тыс. чел. до 250 тыс. чел.;
- От 250 тыс. чел. до 500 тыс. чел.;
- От 500 тыс. чел. до 1 млн чел.;
- Свыше 1 млн чел.

В целом данную типологию городов можно использовать для большинства стран, с несколькими исключениями. Например, это типология не подходит для небольших малонаселенных стран, где может не быть городов с населением свыше 1 миллиона человек. Для таких стран требуется дополнительная детализация видов для городов с населением ниже 500 тыс. чел. Аналогично, она не подойдет для стран с высокой численностью населения, в частности для Китая и Индии. Для таких стран требуется дополнительная детализация городов в категории свыше 1 млн чел.

ОЭСР [1] для оценки размера городских агломераций и дальнейшей классификации городов используется несколько иной подход:

- От 50 тыс. чел. до 200 тыс. чел. – небольшая городская зона;
- От 200 тыс. чел. до 500 тыс. чел. – средняя городская зона;
- От 500 тыс. чел. до 1,5 млн чел. – мегаполис;
- Свыше 1,5 млн чел. – крупный мегаполис;

Для целей данного исследования будет использоваться именно данная методология, так как она в настоящее время более распространена и апробирована на

международных данных. В ней также выносятся за скобку вопрос о том, стоит ли считать населенные пункты с населением менее 50 тыс. человек городами, который является достаточно неоднозначным и решается на уровне законодательства отдельных стран.

Альтернативно можно выделять типы городов на основе функциональных характеристик и преобладающих видов экономической деятельности. Подобная типология разработана для большого числа стран и зависит от их специфики. Один из первых примеров такой типологии, представленный ниже (таблица 1), был разработан в США [3]. В основе лежит экономическая занятость городского населения.

Таблица 1 – Функциональная типология городов в США

Функциональный тип	Описание
Промышленные города	Занятость в сфере промышленности составляет не менее 60% от общего числа занятых. При этом на обрабатывающие отрасли и машиностроение приходится 30% и 45% от общего числа занятых.
Добывающие города	Занятость в добывающей промышленности составляет не менее 15% от общего числа занятых.
Города, специализирующиеся на розничной торговле	Занятость в розничной торговле составляет не менее 50% от общего числа занятых и как минимум в 2,2 раза превышает занятость в оптовой торговле.
Города, специализирующиеся на оптовой торговле	Занятость в оптовой торговле составляет не менее 20% от общего числа занятых и составляет не менее 45% от общего числа занятых в розничной торговле.
Диверсифицированные города	Занятость в сфере производства, оптовой и розничной торговле не превышает соответственно 60%, 20% и 50% от общего числа занятых. На обрабатывающую и машиностроительную промышленность приходится от 25% до 35% от общего числа занятых.
Транспортные центры	На сферы транспорта и связи приходится не менее 11% от общего числа занятых, и при этом в этих сферах занято не менее 33% от общего числа занятых в обрабатывающей и машиностроительной промышленности и 66% от общего числа занятых в торговле.
Университетские города	Обучающиеся в образовательных учреждениях составляют не менее 25% от городского населения.
Курортные города	Города, в которых была высока доля безработного населения.

Примечание – Источник: составлено авторами на основе [3].

С одной стороны, данная классификация в научной литературе считается одной из наиболее широко распространенных, а с другой, в ней достаточно часто отмечают значительные недостатки. Так, в [4] отмечается, что в данной

классификации есть высокая доля субъективности, выражающаяся в установке пороговых значений для занятости по различным отраслям. В современных подходах к классификации городов частично устранена эта проблема за счет использования современных математических методов, в частности кластеризации [5]. К сожалению, недостаток таких подходов заключается в том, что их можно использовать только на готовом большом наборе данных по городам, он не совсем подходит для классификации отдельных городов, находящихся в разных странах.

Аналогичная представленной в [3] классификация производится на основе индийских городов в [6]. Она представлена в таблице ниже (таблица 2).

Таблица 2 – Функциональная типология городов в Индии

Функциональный тип	Описание
Административные города	Выполняют функцию административного управления. В них располагаются органы законодательной, исполнительной и судебной власти. Примеры – столица и центры административных подразделений страны.
Оборонные города	Выполняют функции, связанные с вопросами безопасности и обороны. В них располагаются казармы, военные учебные центры, гарнизоны, военные базы, аэродромы, гавани и другие военно-стратегические объекты.
Культурные города	Выполняют религиозные, образовательные или развлекательные функции.
Добывающие города	Выполняют функцию добычи природных ресурсов. К ним относятся шахтерские города, рыболовные порты, лесозаготовительные центры.
Промышленные города	Выполняют функцию обработки природных ресурсов. Эти города характеризуются хорошей транспортной связью с районами добычи сырья и рынками сбыта.
Транспортные и торговые города	Выполняют функции обеспечения торговли, коммерции и транспортных услуг.
Курортные города	Выполняют функции по удовлетворению потребностей людей в отдыхе. В этих городов могут находиться термальные источники, морские и горные курорты, национальные парки.
Города, обеспечивающие место для проживания	Выполняют функцию обеспечения населения жилой площадью. Часто расположены рядом с более крупными региональными центрами, обеспечивающими занятость.
Морские порты	Выполняют функцию пунктов импорта и экспорта товаров морскими торговыми путями.
Диверсифицированные города	Выполняют сразу несколько функций, представленных в таблице выше.

Примечание – Источник: составлено авторами на основе [6].

В рамках данного исследования последняя категория использоваться не будет, так как так или иначе практически все крупные города можно охарактеризовать как диверсифицированные, что затруднит анализ специфики проведения экологической политики в городах различных типов.

Сравнивая две классификации городов между собой, можно отметить, что в целом в них достаточно много схожего. В методологии из [6] добавлены новые категории, которые несколько расширяют классификацию непромышленных городов. При этом преимуществом классификации из [3] можно считать наличие формального критерия занятости, которые позволяет распределять города по категориям с меньшим уровнем субъективности. При дальнейшей классификации городов по их функциональным характеристикам будет использоваться синтез методологий, представленных в [3] и [6].

Также города можно классифицировать по климатическим условиям, в которых они располагаются, что также может оказывать значительное влияние на проводимую ими экологическую политику. Один из вариантов [7] такой классификации представлен ниже (таблица 3).

Таблица 3 – Типология городов на основе их климатической характеристики

Типа городского климата	Описание климата	Примеры
Тропический/Мегатермальный	Постоянная высокая температура воздуха. Круглый год средняя температура не опускается ниже 18°C	Мумбай (Индия), Джакарта (Индонезия), Куала Лумпур (Малайзия), Лагос (Нигерия)
Сухой (засушливый и полузасушливый)	Объем осадков меньше потенциальной эвапотранспирации	Дубай (ОАЭ), Ниамей (Нигер)
Умеренный/Мезотермический	Средняя температура превышает 10°C в самые теплые месяцы, а средняя температура в самой холодной месяц находится в пределах от -3°C до 18°C	Афины (Греция), Мадрид (Испания), Лос-Анджелес (США), Тель-Авив (Израиль)
Континентальный/Снежный	Средняя температура превышает 10°C в самые теплые месяцы, а в самый холодный месяц опускается ниже -3°C.	Пекин (Китай), Хельсинки (Финляндия), Минск (Беларусь), Сеул (Южная Корея)
Полярный	Средняя температура не превышает 10°C во все двенадцать месяцев в году.	В настоящее время в рамках анализа не выделяются

Примечание – Источник: составлено авторами на основе [7].

Таким образом, в рамках дальнейшего анализа практических мер реализации городской экологической политики города будут классифицироваться по нескольким ключевым показателям – численность населения (по рассмотренной выше методологии ОЭСР [1]), функциональная характеристика (на основе [3] и [6]) и климат (на основе [7]).

Стоит отметить, что в рамках анализа акцент будет сделан именно на крупные города, к которым по методологии ОЭСР относятся мегаполисы и крупные мегаполисы, то есть населенные пункты с населением свыше 500 тыс. чел. Это связано с тем, что именно города такого типа чаще всего способны проводить отдельную экологическую политику за счет большего бюджета.

Бюджет на реализацию экологической составляющей городской политики в средних городах, которые по методологии ОЭСР обладают населением от 200 тыс. до 500 тыс. чел., значительно ниже, что зачастую заставляет их фокусироваться на какой-то конкретной проблеме, а не реализовать комплексную экологическую политику.

Наконец, в малых городах, с населением менее 200 тыс. чел., экологическая политика зачастую ограничивается отдельными мерами.

Анализ крупных городов более актуален и с точки зрения цели данного исследования, а именно анализа состояния окружающей среды в городах России с населением выше 500 тыс. чел. и выявление возможных направлений административного влияния на ее улучшение.

1.2. Особенности практической реализации экологической политики в городах

Подход к классификации практических мер реализации экологической политики, проведенный в [8] на примере Китая, представлен в таблице ниже (таблица 4).

Таблица 4 – Типология практических мер реализации экологической политики

Тип практической реализации	Краткое описание	Преимущества	Недостатки
Директивное регулирование	Органами власти устанавливается экологическое правило, нарушение которого влечет за собой наказание. Пример: стандарты по эмиссии	Создают стимулы для инвестиций в экологичные технологические альтернативы, для повышения эффективности использования	Низкие стимулы для сохранения прежнего уровня инвестиций после достижения требуемых показателей экологичности

	загрязнителей для фабрик	ресурсов и перехода на зеленое топлив	
Рыночное регулирование	Снижение уровня загрязнения достигается посредством рыночных механизмов. Пример: торговля эмиссионными квотами и плата за загрязнение	Создаются стимулы для стабильного сокращения негативного влияния на окружающую среду, дают бизнесу время адаптироваться	При установке рыночных компенсаций на низком уровне (недостаточность стимулов) меры могут быть неэффективными
Неформальное регулирование	Деятельность компаний оценивается гражданским обществом с точки зрения экологичности. Пример: потребители избегают покупки продукции компаний	Способны заместить слабые формальные институты и решить проблему неэффективности регулирования	Необходим высокий уровень развития гражданского общества

Примечание – Источник: составлено авторами на основе [8].

В дальнейшем после анализа практических мер реализации экологической политики в сводной таблице будет определяться тип ее регулирования. Еще один вопрос, который стоит отдельно осветить, это вопрос финансирования, которое необходимо для реализации мер экологической политики на уровне отдельных городов. Существует три ключевых ее источника.

Первый из них – собственные муниципальные средства, выделяемые из бюджета города. Из-за ограниченности городского бюджета они обычно предоставляются в случаях, когда альтернативные источники финансирования недоступны. Размер бюджета города определяется многими факторами, в среднем предполагаем, что он возрастает при увеличении численности его населения. Средства из городского бюджета обычно выделяются на практические меры реализации экологической политики муниципальной значимости. К ним, например, можно отнести финансирование повышения энергоэффективности зданий, находящихся в муниципальной собственности в Копенгагене [9]. Для этого не предусмотрено отдельного проекта на региональном или национальном уровне, а привлечение денег со стороны частных инвесторов маловероятно, в связи с чем возможно получение только муниципальных денег.

Второй – деньги из бюджета, формируемого на более высоких уровнях проведения экологической политики. Финансирование за счет этого источника характерно для практических мер, утверждаемых муниципальными властями в рамках исполнения национальных или региональных проектов. Например, разработка системы переработки Китакюсю в Японии [10], которая происходила в рамках национального проекта «Eco-Town».

Третий – деньги частных инвесторов. Они зачастую являются предпочтительным средством финансирования проведения в городе экологической политики. Однако, привлечение частных инвесторов - достаточно нетривиальная задача, так как инвесторы заинтересованы в получении прибыли, высокий размер которой в настоящее время нехарактерен для проектов экологической направленности. В качестве примера предоставления финансирования из такого источника можно привести продажу гражданам Копенгагена акций строящихся ветряных электростанций [11].

При реализации экологической политики городские власти комбинируют все три указанных выше источника финансирования, причем приоритет отдается финансированию за счет частных инвесторов, а также регионального и национального бюджета. Прямые траты из муниципального бюджета стремятся оптимизировать, для того чтобы перераспределить высвободившиеся деньги на другие городские проекты, в том числе на экологические.

Теперь, после рассмотрения типов практических мер реализации экологической политики и потенциальных источников их финансирования, перейдем к рассмотрению экологической политики в отдельных городах.

Китакюсю

В 2020 году численность населения Китакюсю в Японии вместе с агломерацией составляла около 5,5 млн человек [12], что позволяет по типологии ОЭСР отнести его к крупным мегаполисам. Климат в Китакюсю можно охарактеризовать как умеренный [13].

С точки зрения функциональной характеристики Китакюсю можно отнести к несколькими категориям. Во-первых, Китакюсю является административным центром префектуры Фукуока. Во-вторых, в Китакюсю расположен крупный морской порт, через который осуществляется торговля с другими странами [14]. В-третьих, после сферы услуг, наибольшая занятость приходится на обрабатывающую

промышленность [10] – производство железа и стали, керамики, камня и глины, химикатов. Наконец, Китакою – один из крупнейших транспортных узлов как на региональном, так и национальном уровне. Таким, образом, по своей функциональной характеристике Китакою в первую очередь – административный, морской, транспортный и промышленный город.

Проект создания современной системы переработки мусора в Китакою начал реализовываться достаточно давно, изначально он был утвержден еще в 1997 году [10]. В рамках этого проекта на территории ~40 гектаров была реализована система предприятий по переработке мусора, включающая в себя: 29 фабрик по переработке различных типов отходов (большинство из них специализировались на промышленных отходах), 16 исследовательских лабораторий и фабрика по трансформации отходов в энергию. За счет последней генерируется 99 тыс. мегаватт часов электричества, что полностью покрывает потребности фабрик по переработке отходов в энергетике. За счет функционирования данной системы переработки мусора выбросы углекислого газа по данным за 2010 год сокращаются в среднем на 380 тысяч тонн в год.

Создание данной системы обошлось в 66,8 миллиардов йен (430 миллионов долларов США по курсу на 15.04.2024), причем большая часть инвестиций (72%) была совершена частными инвесторами, а из оставшихся – 15% были совершены государством на национальном уровне, 10% на муниципальными властями Китакою, а остальные приходились на других инвесторов, среди которых крупнейшими были региональные власти префектуры Фукуока.

Для снижения выбросов парниковых газов из-за использования личного автомобильного транспорта реализуется комплекс практических мер. Во-первых, предполагается дальнейшее развитие железнодорожного и монорельсового общественного транспорта, которые будут объединены в одну транспортную систему при помощи пересадочных станций. Для того чтобы сделать данный вид транспорта доступным для большинства горожан, включая детей и пожилых, будет произведена установка эскалаторов на крупнейших станциях. Во-вторых, для поездок между близкими станциями был установлен единый низкий тариф в 100 йен (0,65\$) для того, чтобы снизить число краткосрочных поездок на автомобиле. В-третьих, для сокращения времени поездок на общественном транспорте была разработана система выделенных линий для автобусов и велосипедов на автомобильных дорогах. В-

четвертых, для снижения эмиссии от общественного транспорта была проведена модернизация существующего автобусного парка.

Для достижения установленных целей по сокращению потребления электроэнергии и распространения экологичных источников энергии в Китаюсю были предприняты следующие инициативы: субсидирование одной трети издержек установки энергосберегающих технологий для субъектов МСП; предоставление денежных компенсаций в размере до 70 тыс. йен на установку солнечных панелей для отдельных домов; совместно с частным бизнесом была произведена установка 11 ветряных электростанций мощностью 17,1 тыс. киловатт.

При этом в Китаюсю реализуется группа практических мер по сокращению потреблению электроэнергии. Во-первых, в городе начала реализовываться программа Comprehensive Assessment System for Built Environment [15], которая позволяет оценить экологическую эффективность строений. В первую очередь в программе стали участвовать здания площадью больше 2000 квадратных метров, для которых в среднем удалось сократить выбросы парниковых газов на 16% за счет сокращения потребления электроэнергии. Во-вторых, предоставлялись гранты в размере 20 тыс. йен на установку квадратного метра зеленых насаждений или компенсации в размере половины строительных затрат на их установку. В-третьих, запланирован плавный переход системы городского освещения на светодиодные лампы.

Промышленность играет важную роль в экономике Китаюсю, что делает ее одним из ключевых объектов воздействия в рамках экологической политики города [10]. Для товаров и услуг, которые могут снижать негативное воздействие на окружающую среду, была разработана система сертификации. В случае если товар или услуга ему соответствовала, то она отмечалась особым знаком, который, как предполагалось, может повышать спрос на нее. Кроме этого, для металлургии и химической промышленности были установлены строгие экологические стандарты и созданы стимулы для увеличения инвестиций в зеленые технологии.

Экологическую политику в Китаюсю по результативности можно оценить как успешную, как утверждается в [16]. Во-первых, с 2012 по 2016 годы генерация электроэнергии за счет возобновляемых источников энергии возросла более чем в 4 раза – с 68 МВт до 297 МВт. Причем Китаюсю по генерации электроэнергии за счет ветра и солнца соответственно занимает первое и третье среди всех городов в Японии.

Во-вторых, построенный в рамках проведения экологической политики кластер переработки отходов в Китакою является одним из крупнейших в Японии, он обеспечил увеличение доли перерабатываемых отходов с 15% в 2003 году до 26,6% в 2015 году. Также за рассматриваемый период сократился объем отходов, производимых домохозяйствам, примерно на 31%.

При этом, также в [16] отмечается, что некоторые экологические проблемы в Китакою так и остались нерешенными. Например, не удалось сократить объем эмиссии парниковых газов в пределах города – с 2005 по 2014 год он возрос на 10,7%. Также отмечается, что наибольший объем выбросов (70,1% от общего объема) приходился на промышленный сектор. Прирост эмиссии объясняется увеличением объемов производства, которые также возросли примерно на 10,3%.

Относительный успех проводимой в Китакою экологической политики связан с несколькими ключевыми факторами. Во-первых, применяются неформальные методы регулирования и создаются институты, обеспечивающие развитие гражданского общества в экологических вопросах, например, Kitakyushu ESD [17]. Во-вторых, город активно участвует в большом числе национальных экологических программ – Future City, Eco City, что позволяет муниципальным властям получать значительный объем дополнительного финансирования. Наконец, в рамках политики по достижению в городе устойчивого развития решались не только проблемы, связанные с экологической ситуацией в городе, но также обеспечивался экономический рост и решались социальные вопросы.

Кроме этого, на наш взгляд, успех Китакою обусловлен пониманием экономической специализации города. Например, при постройке кластера переработки отходов были возведены дополнительные фабрики, специализирующиеся непосредственно на переработке промышленных отходов. При этом, можно предположить, что городские власти недостаточно строго регулировали промышленность, что не позволило сократить объем эмиссии парниковых газов. Это может быть связано с опасениями городских властей, связанными с потенциальным сокращением экономических показателей из-за излишне строгого регулирования.

Копенгаген

По своим характеристиками его можно отнести к мегаполисам, так численность его населения вместе с агломерацией составляла примерно 1,4 млн человек [18]. Также Копенгаген можно отнести к городам с умеренным климатом [19].

Как столица государства, Копенгаген выполняет несколько ключевых функций. Во-первых, Копенгаген является административным центром Дании. Во-вторых, через Копенгаген проходят крупнейшие транспортные узлы. В-третьих, в нем расположен один из крупнейших в мире морских портов [20]. Наконец, в Копенгагене расположено большое число университетов и объектов культурного наследия. Таким образом, функционально Копенгаген можно определить как административный, транспортный, морской и культурный центр.

Вопрос достижения углеродной нейтральности стал центральным для Копенгагена в рамках плана CPN 2025 Climate Plan [9]. По каждому из ключевых направлений, которые были подробно рассмотрены в разделе 1.1 во время его анализа, были выделены практические инициативы для реализации.

Для достижения установленных целей и задач по сокращению эмиссии за счет снижения потребления электроэнергии предлагается несколько практических мер. Во-первых, предполагается разработка новых и обновление существующих строительных норм и правил, причем дополнительные финансовые ресурсы выделяются на обустройство существующего жилого фонда. Для введения данной инициативы предполагается не только действия со стороны муниципальных властей, но и привлечение заинтересованных частных инвесторов. Во-вторых, производится цифровизация данных и отчетов о потреблении электроэнергии для домохозяйств и коммерческих компаний.

Для реализации планов по экологизации процессов производства электроэнергии предполагается несколько конкретных мер. Во-первых, к 2025 году планируется установка 100 новых ветрогенераторов, общая мощность которых составит 360 мегаватт. Согласно оценкам [11], такая мера позволит сократить эмиссию углекислого газа на 340 тысяч тонн, что составляет примерно треть из целевого показателя, установленного на уровне 1,2 миллион тонн [9]. Кроме этого, граждане Копенгагена смогут приобрести акции строящихся ветрогенераторов, для повышения заинтересованности общественности в вопросах проведения экологической политики. Во-вторых, для того чтобы избежать перебоев в генерации ветряной электроэнергии в связи с погодными условиями, развивается использование биомассы и геотермальной энергии для генерации тепла в отопительный сезон. Наконец, за счет переработки и дальнейшего использования отходов в качестве

ресурса планируется увеличение производства биомассы, которая в дальнейшем будет использоваться как топливо.

Предполагается, что экологизация транспорта должна происходить по отдельным направлениям. Для распространения велосипедного транспорта предлагаются практические меры: создание трехполосных велосипедных дорог в Копенгагене и от него к другим городам, стимулирование развития сервисов по аренде электрических велосипедов, обеспечение возможностей для хранения велосипедов на время рабочего дня. Для распространения легкового и грузового транспорта на экологичных видах топлива: установка зарядных станций и водородных заправок на территории города и стимулирование продаж автомобилей на зеленом топливе за счет взаимодействия между бизнесом и муниципальными властями.

Для повышения энергоэффективности муниципальной собственности предполагается: установка 60 тыс. кв. метров солнечных панелей на зданиях в муниципальной собственности; финансирование обеспечения соответствия муниципальной собственности новым строительным требованиям по энергоэффективности; замена всех автомобилей в муниципальной собственности на аналоги на экологичном топливе; замена деталей в приборах уличного освещения на новые аналоги для повышения энергоэффективности.

В Копенгагене результативность экологической политики также оценивается достаточно высоко [21]. Во-первых, с 1990-х годов совокупный объем эмиссии углекислого газа из всех источников достаточно стабильно сокращался – с 1991 по 2012 годы он сократился на 53% при росте населения за этот период на 16%. Причем в последние годы это сокращение было обеспечено в основном за счет снижения эмиссии углекислого газа в процессе генерации электроэнергии и обеспечения центрального отопления. Во-вторых, доля ископаемого топлива (угля, природного газа и нефти) в генерации электроэнергии для конечного потребления сократилась, при этом доля электроэнергии, полученной из возобновляемых источников, возросла с 2005 по 2010 годы примерно на 5%. Уже в 2010 году доля возобновляемых источников энергии в генерации электроэнергии в Копенгагене составила 40%. Наконец, за период с 1990 по 2008 год в городе значительно сократилась концентрация вредных веществ (свинец, диоксид серы, монооксид углерода, PM 2.5) в воздухе.

Тем не менее, можно выделить несколько фактов, отражающих некоторые слабые места и недоработки в экологической политике в Копенгагене. Например, за период с 2008 года по 2012 год снижение эмиссии углекислого газа в транспортной сфере выявлено не было. Кроме этого, за период с 2005 по 2010 год в Копенгагене возросла доля угля, использовавшегося в городской электрической системе.

Рассуждая об эффективности проводимой экологической политики в Копенгагене, стоит отметить высокую эффективность рыночных мер регулирования. В частности, развитие ветряной электроэнергии в Копенгагене было обусловлено продажей акций ветряных турбин жителям городов [22]. На момент установки комплекса ветряных турбин Middelgrunden был крупнейшим в Европе и обеспечивал 4% от совокупного потребления электроэнергии в Копенгагене, его постройка была на 50% обеспечена покупкой акций 8500 гражданами. При этом, на наш взгляд, неэффективность экологической политики в сфере транспорта обусловлена недостаточным регулированием на национальном уровне. Так, за рассматриваемый временной период, на национальном уровне не были предоставлены, например, налоговые льготы, направленные на стимулирование покупки автомобилей на возобновляемых источниках топлива.

Стокгольм

Население в Стокгольме и агломерации составляет примерно 1,7 млн человек [23], что означает, что его можно отнести к крупным мегаполисам. Также Стокгольм можно считать городом с умеренным климатом [24].

Стокгольм как столица Швеции выполняет большое число различных функций. Во-первых, он выполняет наиболее важные административные функции на национальном уровне. Во-вторых, в Стокгольме расположен один из крупнейших в мире пассажирских морских портов и несколько крупнейших в Швеции грузовых портов [25]. В-третьих, через Стокгольм проходят крупнейшие транспортные узлы в Швеции. Наконец, в Стокгольме сконцентрированы лучшие университеты и объекты культурного наследия. Таким образом, функционально Стокгольм схож с рассмотренным ранее Копенгагеном, и его можно определить как административный, транспортный, морской и культурный город.

Как отмечалось ранее, в Стокгольме в 2006 году был реализован налог на въезд в центр города – Stockholm Congestion Tax [26], что было связано с тем, что большая часть выбросов парниковых газов в городе генерировалось за счет пассажирского

транспорта. Плата устанавливается за въезд в центр города и использование основной городской автомагистрали. По состоянию на 2024 год в таблице (таблица 13) представлен размер таких выплат за въезд в Стокгольм в зависимости от времени въезда.

Таблица 5 – Размер выплат по Stockholm Congestion Tax в зависимости от времени

Время	Выплаты в пиковый сезон в кронах (долларах США)	Выплаты в непииковый сезон в кронах (долларах США)
6:00-6:29	15 (1,4\$)	15 (1,4\$)
6:30-6:59	25 (2,33\$)	30 (2,8\$)
7:00-8:29	35 (3,26\$)	45 (4,2\$)
8:30-8:59	25 (2,33\$)	30 (2,8\$)
9:00-9:29	15 (1,4\$)	20 (1,86\$)
9:30-14:59	11 (1,03\$)	11 (1,03\$)
15:00-15:29	15 (1,4\$)	20 (1,86\$)
15:30-15:59	25 (2,33\$)	30 (2,8\$)
16:00-17:29	35 (3,26\$)	45 (4,2\$)
17:30-17:59	25 (2,33\$)	30 (2,8\$)
18:00-18:29	15 (1,4\$)	20 (1,86\$)

Примечание – Источник: составлено авторами на основе [26]. Обменный курс 1 шведская крона = 0,093 долларов США (курс актуален на 11.04.2024).

Как можно заметить, размер выплат по налогу на въезд в Стокгольм дифференцируется по времени и дате въезда. Пиковый период года приходится на период с 1 марта по 23 июня и с 15 августа по 30 ноября, в это время численность машин, въезжающих в центр Стокгольма, возрастает. В остальное время ставка налога соответствует непииковому периоду. Налог не взимается в период официальных праздников, а также в июле (кроме первых 5 рабочих дней).

Размер налога максимальный в пиковые часы (7:00-8:29 и 16:00-17:29), которые соответствуют началу и окончанию рабочего дня. При этом если автомобиль за день несколько раз въезжал в черту города, то налог оплачивается несколько раз. Максимальный размер совокупных налоговых выплат в день составляет 135 крон (5,66\$) в пиковый период, а в непииковый период 105 крон (4,4\$).

Выплаты по налогу могут быть совершены несколькими способами в случае, если автомобиль зарегистрирован в Швеции [27]. Во-первых, размер налоговых выплат может автоматически списываться с банковского аккаунта. Во-вторых, электронный налоговый счет к уплате может отправляться через банк владельца автомобиля. Наконец, налоговый счет к уплате может быть отправлен при помощи почтовой службы. В случае если автомобиль зарегистрирован не в Швеции, то оплата

налога осуществляется через партнеров. Если налог не уплачивается вовремя, то владелец налога облагается дополнительным штрафом в 500 крон (21\$).

В целом данную налоговую инициативу можно считать достаточно успешной, она оказала благоприятное влияние на экологическую ситуацию в городе [11]. После ее введения ежедневный транспортный поток в центр и из центра, сократился примерно на 20%, при этом среднее время ожидания в пробке в центре города сократилось на 30%–50%, в зависимости от маршрута. Также на фоне этой инициативы к 2012 примерно на 10% сократился объем выбросов углекислого газа в Стокгольме.

На наш взгляд, данная инициатива оказала благоприятное влияние на экологическую ситуацию в городе по нескольким причинам. Во-первых, в ее основе лежит принцип «загрязнитель платит», так как налогом облагаются только владельцы личного и грузового транспорта, а, например, пассажиры общественного транспорта его не уплачивают. Во-вторых, налоговое бремя распределяется эффективно, оно ложится на владельцев автотранспорта, причем в большей мере на тех, кто пользуется им в часы пик для того, чтобы добраться до работы. При прочих равных, данные категории граждан более состоятельны и социально защищены, что снижает потенциальный негативный эффект от налога. Наконец, объем налога к уплате рассчитывается автоматически, а для налогоплательщика доступны различные способы его оплаты, в том числе при помощи цифровых технологий.

Также рассмотрим организацию переработки мусорных отходов в Стокгольме. Как утверждается в [11], из всех видов отходов на свалках захораниваются исключительно летучая зола и крупногабаритный бытовой мусор. В целом по Швеции захоранивается примерно 1% от общего объема бытовых отходов, при этом 49% бытового мусора перерабатывается, а 50% сжигается [28]. Доля перерабатываемых отходов возросла с 2012 года с 21% [11]. Интересно отметить, что городская система переработки мусора частично оплачивается ассоциацией промышленных компаний, а также продавцами и производителями упаковочной продукции.

Стокгольм можно считать одним из наиболее ярких примеров эффективного проведения экологической политики, по многим ключевым ее показателям был достигнут значительный прогресс за относительно короткий временной промежуток [29]. Во-первых, в целом за 10 лет (с 2007 по 2017 годы) выбросы парниковых газов на жителя сократились более чем в 2 раза, с 5,6 тонн в год до 2,5 тонн в год. Во-вторых,

за последние годы значительно повысилось качество воздуха в городе: снизилась концентрация серы в воздухе на 99%, свинца на 90%, сажи на 66%, PM10 на 80%. В-третьих, в Стокгольме удалось популяризировать общественный транспорт – в утренний час пик почти 200 тыс. человек пользуются общественным транспортом, в то время как личным автомобилем пользуются чуть больше 50 тыс. человек. При этом в среднем в месяц 52 тыс. человек используют велосипед для перемещения по городу.

Успех экологической политики в Стокгольме, на наш взгляд, обусловлен несколькими ключевыми факторами. Стоит отметить, что одним из наиболее впечатляющих результатов проведенной политики можно считать популяризацию общественного транспорта, что не получилось полноценно достичь в рассмотренных ранее городах.

Во-первых, в Стокгольме гражданское общество заинтересовано в решении экологических проблем. Так, налог на въезд в центре города был введен по итогам общегородского референдума [30].

В-третьих, в Стокгольме одновременно проводится экологическая политика по всем ключевым направлениям, в которой сочетаются директивные и рыночные методы регулирования.

Бандунг

Интересно рассмотреть практическую реализацию экологической политики в городах, расположенных в развивающихся странах, где вопросы экологии поднимаются относительно редко в сравнении с экономическими и социальными. Одним из примеров таких городов можно считать Бандунг, в котором был взят курс на цифровизацию и оптимизацию административных процессов. Численность его населения вместе с агломерацией составляет примерно 2,7 млн человек, что позволяет отнести его к крупнейшим мегаполисам [31]. Климат в Бандунге является тропическим [32].

По своему функциональному назначению Бандунг можно отнести к нескольким типам городов. Во-первых, он является административным центром провинции Западная Ява. Во-вторых, в нем расположено большое количество университетов, занимающих высокие позиции в рейтинге индонезийских образовательных учреждений [33]. Через город проходят ключевые транспортные узлы. Наибольший процент занятых работает в Бандунге в промышленности (примерно 40%) и сфере услуг (примерно 30%) [34]. Таким образом, Бандунг по своей

функциональной характеристике – административный, культурный, транспортный и промышленный город.

Для реализации в городе Бандунг концепции «Умного города» в сотрудничестве с компанией IBM и Институтом Технологий Бандунга был создан Bandung Command Center [34]. При его помощи можно отслеживать дорожную ситуацию в городе и мониторить кризисные ситуации. С точки зрения экологизации города данная система может быть полезна для отслеживания маршрутов мусоровозов и оценки их эффективности. Кроме этого, данная система используется для анализа загруженности маршрутов общественного транспорта и дальнейшей их оптимизации. Граждане Бандунга при помощи этой системы могут напрямую связываться с городскими властями и передавать свои жалобы и пожелания.

Для улучшения системы общественного транспорта в Бандунге были реализованы две ключевые инициативы. Во-первых, была разработана умная карта, при помощи которой возможна электронная оплата различных видов общественного транспорта, что облегчает его использование. Во-вторых, для повышения удобства использования общественного транспорта были разработаны специальные цифровые приложения, в которых можно было отслеживать его движение в реальном времени, маршруты следования и расписание.

Экологическая политика в Бандунге также пока не привела к каким-либо значимым результатам [34]. За период с 2004 по 2014 численность личного транспорта возрастала в среднем на 16,7% в год, большая часть из которого использовала ископаемое топливо, что оказывало негативное влияние на качество воздуха в городе. При этом по разным оценкам качество воздуха в городе было одним из худших юго-восточной Азии, что вызвано ростом эмиссии углекислого газа, а также концентрацией диоксида серы и PM2.5 в воздухе. Кроме этого, за аналогичный временной период возрос объем муниципальных твердых отходов на 92%, что на фоне отсутствия современных систем переработки отходов значительно повысило уровень загрязнения городской среды.

Провал экологической политики в Бандунге можно объяснить тем, что она не занимает отдельное место в муниципальной стратегии развития. Потенциально благоприятные для экологической ситуации инициативы являются побочным эффектом от решения других вопросов на муниципальном уровне, например цифровизации городских услуг.

Бангкок

Среди городов в развивающихся странах более активная экологическая политика проводится в столице Таиланда – городе Бангкок. Численность населения в городе и его агломерации составляет примерно 11 млн человек, что позволяет относить его к крупным мегаполисам [35]. Круглый год температура в городе превышает 18°C, что позволяет считать климат в данном городе тропическим [36].

Как столица достаточно крупного государства, Бангкок совмещает в себе достаточно большое число различных функций. Во-первых, в нем сконцентрированы крупнейшие административные функции на уровне страны. Во-вторых, в нем располагаются крупнейшие и наиболее высокорейтинговые университеты Таиланда [37]. В-третьих, через город проходят крупнейшие транспортные узлы, а также расположен один из крупнейших в Таиланде международных портов [38]. Наибольшая занятость в Бангкоке приходится на сферу услуг. Таким образом, его можно охарактеризовать как административный, транспортный, морской и культурный город.

Как отмечалось ранее, в Бангкоке реализовывалось несколько проектов, которые по своим характеристикам можно отнести к экологической политике. В рамках Bangkok Master Plan on Climate Change [39] реализуется группа практических мер по озеленению города.

Во-первых, предполагается разбить 10 новых общественных парков, общая площадь которых составит примерно 178 акров. Во-вторых, планируется высадка молодых деревьев на площади примерно 1400 акров муниципальной территории. В-третьих, планируется высадить дополнительные деревья вдоль 40 крупнейших транспортных магистралей. Наконец, в городе реализуется программа озеленения потолков и стен.

Для повышения качества воздуха в Бангкоке муниципальные власти сфокусировались на взвешенных твердых микрочастицах и мельчайших капельках жидкости в воздухе (PM2.5). Для того, чтобы снизить их концентрацию в атмосфере, реализуются следующие меры: увеличение частоты чистки и полива водой дорог для улавливания микрочастиц; запрет автомобилей, испускающих черный дым в процессе работы; введение запрета на сжигание мусора; введение более строгих нормативов по контролю за строительной пылью и выбросов загрязняющих веществ; создание в пределах городской черты новых зеленых зон.

Для популяризации общественного транспорта в Бангкоке делается акцент на расширении сети метрополитена и системы городского железнодорожного транспорта. В период с 1994 года по настоящее время в совокупности проложено более 900 км путей.

При этом в целом в рамках комплексных проектов Action Plan on Global Warming Mitigation и Master Plan on Climate Change не выделяются какие-то конкретные практические меры реализации экологической политики, они носят достаточно общий характер. Формируются ключевые направления экологизации Бангкока, по ним предоставляются рекомендации.

Констатировать достижение результатов экологической политики в Бангкоке пока нельзя [40]. Несмотря на то, что в рамках экологической политики реализуются меры по борьбе с концентрацией PM2.5 в воздухе, она все еще остается крайне высокой, приводя по разным оценкам к дополнительным 2,5 млн заболеваний дыхательной системы. Также отмечается, что в Бангкоке из-за высокого загрязнения воздуха достаточно часто временно закрываются школы. Кроме этого, в 2016 году доля перерабатываемых твердых отходов домохозяйств составляла всего 21,47%, а для пищевых отходов это доля составляет всего 2%.

К провалу экологической политики в Бангкоке привело несколько ключевых причин. Во-первых, муниципальные власти часто фокусируются на краткосрочных решениях проблем. Например, для борьбы с частицами PM2.5 в воздухе в краткосрочной перспективе муниципальные власти увлажняют воздух [40]. Во-вторых, в проводимой экологической политике значительно доминирует директивное регулирование, что снижает ее эффективность, особенно в ситуации низкоэффективных формальных институтов, присущих развивающимся странам. Наконец, стоит отметить, что в рамках комплексных экологических стратегий Action Plan on Global Warming Mitigation и Master Plan on Climate Change не предлагается конкретных практических мер.

Брюгге

Численность населения в Брюгге на 2022 год составляла примерно 118 тыс. чел. [41], что по методологии ОЭСР позволяет отнести его к малым городам. По климатической характеристике его можно отнести к городам с умеренным климатом [42].

Функционально данный город можно отнести сразу к нескольким категориям. Во-первых, его можно считать административным городом, так как он является региональным центром провинции Западная Фландрия. Во-вторых, в городе расположен второй по размеру порт в Бельгии [43], что позволяет считать его морским. Наконец, в городе расположено большое число объектов культурного наследия, что позволяет отнести его к культурным городам.

В основе экологической политики в Брюгге лежит стратегический план Bruges Climate Plan 2030, предполагающий снижение эмиссии парниковых газов на 40% к 2030 году [44]. В рамках данного плана выделяются несколько ключевых направлений, по каждому из которых реализуется набор практических мер.

Для снижения использования ископаемого топлива в городских отопительных системах применяется несколько ключевых практических мер. Во-первых, муниципальные власти предоставляют субсидии на обновление отопительной системы. Во-вторых, организована работа специальных консультантов, предоставляющих услуги оценки возможностей реновации и информацию о доступных льготах. Наконец, была разработана интерактивная отопительная карта Брюгге, позволяющая отслеживать динамику использования ископаемого топлива в разрезе отдельных домов и районов.

Для увеличения производства электроэнергии из возобновляемых источников городские власти участвуют в программе оптовых закупок солнечных панелей, что позволяет снизить цены на них для конечных покупателей на примерно 30%. Кроме этого, предполагается развитие ветряной энергетики, для которого уже выделены приоритетные места для размещения ветряных турбин.

Для стимулирования использования экологически чистого транспорта также реализуется несколько практических мер, в частности, в черте города установлены 60 зарядочных станций для автомобилей на электрическом топливе. Также в городе разработана система краткосрочной аренды велосипедов.

В целом подход к проведению экологической политики в Брюгге можно считать рыночно ориентированным. Для горожан создаются экономические стимулы для перехода к более экологичному образу жизни. При этом директивные меры в городе не применялись, что возможно связано с ограниченностью городского бюджета из-за небольшого его размера.

По мнению муниципальных властей, практическое проведение экологической политики можно считать достаточно успешным [44]. Утверждается, что значительно сократилось использование ископаемого топлива в отопительных системах, что частично связано с высоким производством энергии из альтернативных источников. Также отмечается, что это может быть связано с проведением программы повышения энергетической эффективности зданий.

Братислава

Численность населения в Братиславе по состоянию на 2024 год составила 442 тыс. чел. [45], что по классификации ОЭСР позволяет ее отнести к средним городам. Зимы в Братиславе достаточно мягкие, климат умеренный [46].

Братислава как столица Словакии выполняет большое количество различных функций. Во-первых, она выступает центром принятия решений на государственном уровне, что позволяет отнести ее к административным городам. Также через город проходит большое число транспортных узлов, как национального, так и международного значения, что позволяет его охарактеризовать как транспортный город. В Братиславе расположены лучшие национальные университеты [47], а также большое число музеев и галерей, что позволяет отнести его к культурным городам.

Для достижения поставленных в рамках экологического стратегического плана задач предполагается несколько конкретных практических мер, включающих в себя следующие: контроль за потреблением энергии в городских зданиях и его снижения на 35%; установка солнечных панелей, которые предположительно смогут обеспечить 20% потребления электроэнергии; обновление системы городского освещения за счет установки светодиодных ламп; строительство 10 км новых трамвайных линий; установка 400 зарядных станций для электромобилей; высадка 25 тыс. новых деревьев и 80 питьевых фонтанов на территории города.

Поскольку экологический план в Братиславе был принят недавно, то эффективность данных практических мер пока оценить достаточно сложно. Можно предположить, что они будут несколько неэффективными, так как в ключевых вопросах, связанных с сокращением потребления ископаемого топлива для производства электроэнергии, предполагаемые практические меры достижения указанных целей прописаны недостаточно точно.

Таллин

Численность населения в Таллине на 2024 год составила примерно 456 тыс. чел. [48], что позволяет отнести его по методологии ОЭСР к средним городам. Поскольку в холодные месяцы средняя температура опускается ниже -3°C [49], то по своей климатической характеристике Таллин можно считать континентальным городом.

Таллин является столицей Эстонии, что позволяет охарактеризовать его как административный город, играющий ключевую управленческую роль на уровне государства. Кроме того, город является крупнейшим транспортным узлом как на национальном, так и на международном уровне. Также в Таллине расположен крупнейший в Эстонии морской порт [50]. Кроме этого, в городе расположены наиболее высокорейтинговые университеты в стране, а также сконцентрированы объекты культурного наследия. Таким образом, по своей функциональной характеристике Таллин можно считать административным, транспортным, морским и культурным городом.

По каждому из выделяемых в стратегическом плане Tallinn Sustainable Energy and Climate Action Plan 2030 [51] направлений деятельности представлены практические меры реализации экологической политики.

Для сокращения эмиссии парниковых газов в жилищном секторе практические меры дифференцируются в зависимости от формы собственности. Для зданий, находящихся в муниципальной собственности, предполагается повышение класса энергетической эффективности как минимум до C за счет реноваций. При этом новые постройки в муниципальной собственности должны характеризоваться низким или нулевым потреблением электроэнергии. Для жилых зданий проводится программа реконструкции, приоритет в рамках которой отдается зданиям в зонах, характеризующихся культурной или экологической значимостью.

Для сокращения эмиссии парниковых газов в транспортном секторе в Таллине также реализуется группа практических мер. Во-первых, предполагается развитие железнодорожного транспорта с системой перехватывающих парковок, земля для которых будет закупаться муниципальными властями. Во-вторых, предполагается установка дополнительных зарядочных станций для автомобилей на электродвигателях и развитие сервиса краткосрочной аренды велосипедов. Наконец, предполагается введение регулирования автомобильного потока на наиболее загруженных улицах в час пик.

Для сокращения эмиссии парниковых газов в энергетическом секторе в Таллине предполагается в первую очередь развитие возобновляемых источников энергии и введение принципов экономики замкнутого цикла. Для этого, например, предполагается оценка подходящих зон для установки солнечных и ветряных электрогенераторов. Кроме этого, муниципальными властями планируется повышение доли сортируемых отходов.

Ключевым недостатком данного стратегического экологического плана в Таллине является тот факт, что в нем в явном виде не отражены ключевые показатели по мерам практической его реализации, что делает оценку его успешности и эффективности затруднительной.

1.3. Выводы

Подводя итоги о практических мерах реализации экологической политики в городах различных типов, полезно будет представить совокупную таблицу (таблица 6), обобщающую и систематизирующую представленную в разделе 1.2 информацию.

Таблица 6 – Особенности практической реализации экологической политики в городах различных типов

Город	Типология города		Основные направления политики	Тип мер и ключевые Особенности
	Численность населения	Функциональная характеристика		
Китаканоэ (Япония)	Крупный мегаполис	Административный, Морской, Транспортный, Промышленный	1)Создание кластера переработки отходов (фокус на промышленных отходах) 2)Сокращение доли автомобильного транспорта в пассажирских перевозках 3)Снижение потребления электроэнергии и развитие зеленой энергетики 4) Создание системы сертификации экологичной продукции	Применяются все три подхода к регулированию: директивное, рыночное и неформальное. Из-за значимости промышленного сектора для экономики значительный фокус смещен на его экологизацию
Копенгаген (Дания)	Мегаполис	Административный, Транспортный, Морской, Культурный	1)Сокращение эмиссии парниковых газов за счет сокращения потребления электроэнергии и производства зеленой энергии 2)Создание зеленых альтернатив для транспорта	Гибридное использование мер и рыночного регулирования
Стокгольм (Швеция)	Крупный мегаполис	Административный, Транспортный, Морской, Культурный	1)Снижение трафика в городском центре 2)Оптимизация процессов переработки отходов	Широко применяются методы рыночного регулирования
Бандунг (Индонезия)	Крупный мегаполис	Административный, Культурный, Транспортный, Промышленный	1)Цифровизация административных процессов в экологических вопросах	Экологическая политика выступает в качестве дополнения к политике цифровизации города

Бангкок (Таиланд)	Крупный мегаполис	Административный, Транспортный, Морской, Культурный	1)Сокращение выбросов 2)Озеленение городской среды 3)Развитие общественного транспорта	В политике доминирует директивное регулирование. При этом практические меры формируются в вопросах экологической урбанизации, для климатических вопросов политика остается на уровне рекомендаций
Брюгге (Бельгия)	Малый город	Административный, Морской, Культурный	1)Экологизация отопительной системы 2)Развитие зеленой электроэнергетики 3)Переход на экологичные виды транспорта	В политике доминирует рыночное регулирование, которое может быть эффективно из-за относительно высокого благосостояния жителей.
Братислава (Словакия)	Средний город	Административный, Транспортный, Культурный	1)Сокращение потребления электроэнергии за счет ископаемого топлива 2)Рост производства электроэнергии за счет возобновляемых источников 3)Проведение программы экологизации транспортной системы	Применяются директивные методы регулирования, в проведении экологической политики ключевая роль отдается муниципальным властям
Таллин (Эстония)	Средний город	Административный, Транспортный, Морской, Культурный	1)Сокращении эмиссии парниковых газов в жилищном секторе 2)Сокращении эмиссии парниковых газов в транспортном секторе 3)Сокращении эмиссии парниковых газов в энергетическом секторе	Применяются директивные меры регулирования, при этом не указаны целевые показатели по практическим мерам реализации экологической политики

Примечание – Источник: составлено авторами.

Рассуждая о специфике практического проведения экологической политики в городах различных типов, можно сделать несколько ключевых выводов:

— В городах развивающихся стран чаще используются директивные методы регулирования, а в развитых странах акцент делается на рыночное и неформальное регулирование;

- Практические меры реализации экологической политики настраиваются под специфику экономической деятельности города;
- Во всех рассмотренных крупных городах в рамках экологической политики вопрос экологизации транспорта является одним из ключевых, так как в таких городах именно за счет транспорта генерируется наибольший объем выбросов парниковых газов;
- Директивные методы регулирования менее характерны для малых и средних городов за счет небольших размеров бюджетов;
- Для городов-транспортных хабов приоритетными являются меры по снижению выбросов автотранспорта;
- Города-административные центры обладают большим стабильным бюджетом и высокими управленческими компетенциями, поэтому более эффективно реализуют экологическую политику;
- Для культурных центров, где выше доля креативного класса, приоритетны меры экологической политики, касающиеся непосредственного улучшения качества жизни населения, например, вопросы переработки отходов;
- Для развивающихся стран вопросы экологической политики не являются приоритетом в сравнении с экономическими, социальными вопросами, цифровизацией, позволяющей существенно снизить транзакционные издержки.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Подводя итоги о международном опыте проведения экологической политики на уровне отдельных городов, стоит выделить ключевые критерии ее эффективности, которые могут быть использованы при формировании экологической политики в городах России. В частности, целесообразно выделить важность следующих аспектов:

— **Использование комбинации директивных, рыночных и неформальных методов регулирования в экологической политике, в зависимости от целей экологической политики, а также типа города.** Каждая категория практических методов эффективна для решения отдельных групп вопросов в рамках экологической политики. Директивное регулирование может применяться для установки нормативных показателей – норм эмиссии парниковых газов, строительных требований и т. д. Рыночное регулирование эффективно в ситуациях, когда резкое переключение на новые стандарты может привести к значительному замедлению экономического роста или социальному напряжению. Например, создание налоговых стимулов для развития системы общественного транспорта, введение углеродного налога. Неформальное регулирование может применяться в случаях, когда контроль за соблюдением правил проводимой экологической политики затруднен. Например, в случаях с отдельным сбором отходов невозможен муниципальный контроль за поведением каждого домохозяйства, что делает проведение образовательных мероприятий, посвященных данному вопросу, сравнительно более эффективной стратегией.

— **При планировании экологической политики должна учитываться городская специфика.** Например, если город специализируется на определенных видах промышленности, то в процессе решения проблемы переработки отходов необходимо осуществить дополнительные инвестиции в систему переработки промышленных отходов.

— **В экологической политике необходимо ориентироваться на решения, которые останутся эффективными в долгосрочной перспективе.** Эффективные в краткосрочной перспективе меры решения экологических проблем могут применяться для облегчения негативных для населения последствий, но в нормативных документах и стратегических планах стоит ориентироваться на методы достижения устойчивого развития в долгосрочной перспективе.

— **Экологическая политика нуждается в нормативно-правовом обеспечении, при формировании которого нужно в явном виде формулировать цели и практические меры ее реализации.** Без четкого указания практических мер и целей невозможно отследить эффективность проводимой экологической политики и корректировать ее в дальнейшем.

Благодарности. Работа подготовлена на основе материалов научно-исследовательской работы, выполненной в соответствии с Государственным заданием РАНХиГС при Президенте Российской Федерации на 2024 год.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. OECD Data [Электронный ресурс] // Urban population by city size: [сайт]. URL: <https://data.oecd.org/popregion/urban-population-by-city-size.htm> (дата обращения: 19.Апрель.2024).
2. Битюкова В.Р.. Экологический рейтинг городов России // Экология и промышленность России, Vol. 19, No. 3, 2015. pp. 34-39.
3. Harris C.D. A functional classification of cities in the United States // Geographical Review, Vol. 33, No. 1, 1943. pp. 86-99.
4. Carter H. The Study of Urban Geography. Halsted Press, 1972.
5. Yu J., Li J., Zhang W. Identification and classification of resource-based cities in China // Journal of Geographical Sciences, Vol. 29, No. 8, 2019. pp. 1300-1314.
6. Classification of Cities – Age and Functions [Электронный ресурс] // Urban Geography: [сайт]. URL: <https://ebooks.inflibnet.ac.in/geop09/chapter/classification-of-cities-age-and-functions/> (дата обращения: 19.Апрель.2024).
7. Saldivar-Sali A.N.D. A global typology of cities: Classification tree analysis of urban resource consumption // MIT Libraries. 2010. URL: <https://dspace.mit.edu/handle/1721.1/61558> (дата обращения: 18.Апрель.2024).
8. Xie R., Yuan Y., Huang J.. Different types of environmental regulations and heterogeneous influence on “green” productivity: evidence from China // Ecological economics, Vol. 132, 2017. pp. 104-112.
9. СРН 2025 Climate Plan [Электронный ресурс] // Kobenhavns Kommune: [сайт]. URL: https://kk.sites.itera.dk/apps/kk_pub2/index.asp?mode=detalje&id=1734 (дата обращения: 15.Апрель.2024).
10. Green Growth in Kitakyushu, Japan // OECD iLibrary. URL: https://www.oecd-ilibrary.org/urban-rural-and-regional-development/green-growth-in-kitakyushu-japan_9789264195134-en (дата обращения: 10.Март.2024).
11. Green Growth in Stockholm, Sweden // OECD iLibrary. 2013. URL: https://www.oecd-ilibrary.org/urban-rural-and-regional-development/green-growth-in-stockholm-sweden_9789264195158-en (дата обращения: 10.Март.2024).

12. Kitakyushu-Fukuoka, Japan metro area from 1950 to 2024 [Электронный ресурс] // Macrotrends: [сайт]. URL: <https://www.macrotrends.net/global-metrics/cities/204586/kitakyushu-fukuoka/population> (дата обращения: 21.Апрель.2024).
13. Kitakyushu-Shi, Fukuoka, Japan Climate [Электронный ресурс] // Weather and Climate: [сайт]. URL: <https://weatherandclimate.com/japan/fukuoka/kitakyushu-shi> (дата обращения: 21.Апрель.2024).
14. // Port of Kitakyushu: [сайт]. URL: https://kitaqport.jp/index_e.html (дата обращения: 21.Апрель.2024).
15. // CASBEE: [сайт]. URL: <https://www.ibecs.or.jp/CASBEE/english/> (дата обращения: 22.Апрель.2024).
16. Kitakyushu City the Sustainable Development Goals Report [Электронный ресурс] // Institute for Global Environmental Strategies: [сайт]. [2018]. URL: <https://www.local2030.org/pdf/vlr/kitakyushu-sdg-report-en-2018.pdf> (дата обращения: 25.Апрель.2024).
17. City of Kitakyushu // Features and aim of Kitakyushu ESD. URL: <https://www.city.kitakyushu.lg.jp/files/000719777.pdf> (дата обращения: 25.Апрель.2024).
18. Copenhagen, Denmark metro area from 1950 to 2024 [Электронный ресурс] // Macrotrends: [сайт]. URL: <https://www.macrotrends.net/global-metrics/cities/20894/copenhagen/population> (дата обращения: 21.Апрель.2024).
19. Copenhagen, Capital, Denmark Climate [Электронный ресурс] // Weather and Climate: [сайт]. URL: <https://weatherandclimate.com/denmark/capital-denmark/copenhagen> (дата обращения: 21.Апрель.2024).
20. // Copenhagen Malmo Port: [сайт]. URL: <https://www.cmport.com/> (дата обращения: 21.Апрель.2024).
21. Copenhagen Green Economy Leader Report // The London School of Economics and Political Science. 2014. URL: <https://www.lse.ac.uk/cities/publications/research-reports/Copenhagen-Green-Economy-Leader-Report> (дата обращения: 25.Апрель.2024).

22. Communal ownership drives Denmark's wind revolution [Электронный ресурс] // Green Economy Coalition: [сайт]. [2017]. URL: <https://www.greeneconomycoalition.org/news-and-resources/people-power-denmarks-energy-cooperatives> (дата обращения: 25.Апрель.2024).
23. Stockholm, Sweden metro area from 1950 to 2024 [Электронный ресурс] // Macrotrends: [сайт]. URL: <https://www.macrotrends.net/global-metrics/cities/22597/stockholm/population> (дата обращения: 21.Апрель.2024).
24. Stockholm, Sweden Climate [Электронный ресурс] // Weather and Climate: [сайт]. URL: <https://weatherandclimate.com/sweden/stockholm> (дата обращения: 21.Апрель.2024).
25. // Ports of Stockholm: [сайт]. URL: <https://www.portsofstockholm.com/about-us/> (дата обращения: 21.Апрель.2024).
26. Congestion Tax - Hours and amounts in Stockholm // Transport Styrelsen. URL: <https://www.transportstyrelsen.se/en/road/road-tolls/congestion-taxes-in-stockholm-and-goteborg/congestion-tax-in-stockholm/hours-and-amounts-in-stockholm/> (дата обращения: 11.Март.2024).
27. Paying and notification of congestion tax [Электронный ресурс] // Transport Styrelsen: [сайт]. URL: <https://www.transportstyrelsen.se/en/road/road-tolls/congestion-taxes-in-stockholm-and-goteborg/paying-the-congestion-tax/> (дата обращения: 13.Апрель.2024).
28. In Sweden, Trash Heats Homes, Powers Buses and Fuels Taxi Fleets [Электронный ресурс] // The New York Times: [сайт]. [2018]. URL: <https://www.nytimes.com/2018/09/21/climate/sweden-garbage-used-for-fuel.html> (дата обращения: 14.Апрель.2024).
29. The City of Stockholm's Environmental Work // Stockholms Stad. 2017. URL: <https://miljobarometern.stockholm.se/content/docs/tema/Environmental-Work-Stockholm-2017.pdf> (дата обращения: 25.Апрель.2024).
30. Stockholm votes 'yes' to congestion charging [Электронный ресурс] // Transport & Environment: [сайт]. [2006]. URL: <https://www.transportenvironment.org/discover/stockholm-votes-yes-congestion-charging/> (дата обращения: 25.Апрель.2024).

31. Bandung, Indonesia metro area from 1950 to 2024 [Электронный ресурс] // Macrotrends: [сайт]. URL: <https://www.macrotrends.net/global-metrics/cities/21447/bandung/population> (дата обращения: 21.Апрель.2024).
32. Bandung, West Java, Indonesia Climate [Электронный ресурс] // Weather and Climate: [сайт]. URL: <https://weatherandclimate.com/indonesia/west-java/bandung> (дата обращения: 21.Апрель.2021).
33. Rankings of universities in Bandung, Indonesia 2024 [Электронный ресурс] // UniversityGuru: [сайт]. URL: <https://www.universityguru.com/universities-bandung> (дата обращения: 21.Апрель.2024).
34. Green Growth in Bandung, Indonesia // OECD iLibrary. URL: https://www.oecd-ilibrary.org/urban-rural-and-regional-development/green-growth-in-bandung-indonesia_9789264264113-en (дата обращения: 13.Март.2024).
35. Bangkok, Thailand metro area from 1950 to 2024 [Электронный ресурс] // Macrotrends: [сайт]. URL: <https://www.macrotrends.net/global-metrics/cities/22617/bangkok/population> (дата обращения: 22.Апрель.2024).
36. Bangkok, Thailand Climate [Электронный ресурс] // Weather and Climate: [сайт]. URL: <https://weatherandclimate.com/thailand/bangkok> (дата обращения: 22.Апрель.2024).
37. Universities in Bangkok, Thailand [Электронный ресурс] // University Guru: [сайт]. URL: <https://www.universityguru.com/universities-bangkok> (дата обращения: 22.Апрель.2024).
38. // Port Authority of Thailand: [сайт]. URL: <https://www.port.co.th/cs/internet/internet/History.html>
39. Executive Summary of the Bangkok Master Plan on Climate Change 2013-2023 2015. URL: https://www.jica.go.jp/Resource/project/thailand/030/materials/ku57pq00003snuz2-att/summary_en.pdf (дата обращения: 22.Апрель.2024).
40. Bangkok Problems and Circular Economy Solutions [Электронный ресурс] // Earth5R: [сайт]. URL: <https://earth5r.org/bangkok-problems-circular-economy-solutions/> (дата обращения: 25.Апрель.2024).

41. Brugge Population [Электронный ресурс] // City Population: [сайт]. URL: https://www.citypopulation.de/en/belgium/agгло/A31005__brugge/ (дата обращения: 17.Май.2024).
42. Bruges, West Flanders, Belgium Climate [Электронный ресурс] // Weather and Climate: [сайт]. URL: <https://weatherandclimate.com/belgium/west-flanders/bruges> (дата обращения: 17.Май.2024).
43. Port of Zeebrugge [Электронный ресурс] // Visit Bruges: [сайт]. URL: <https://www.visitbruges.be/en/things-to-do/culture-and-heritage/port-zeebrugge> (дата обращения: 17.Май.2024).
44. // Visit Bruges. URL: https://www.visitbruges.be/sites/default/files/media/downloads/Brugge_Sustainability_5_P_EN_0.pdf (дата обращения: 17.Май.2024).
45. Bratislava, Slovakia metro area from 1950 to 2024 [Электронный ресурс] // Macrotrends: [сайт]. URL: <https://www.macrotrends.net/global-metrics/cities/22448/bratislava/population> (дата обращения: 17.Май.2024).
46. Bratislava, Slovakia Climate [Электронный ресурс] // Weather and Climate: [сайт]. URL: <https://weatherandclimate.com/slovakia/bratislava> (дата обращения: 17.Май.2024).
47. Rankings of universities in Bratislava, Slovakia 2024 [Электронный ресурс] // UniversityGuru: [сайт]. URL: <https://www.universityguru.com/universities-bratislava> (дата обращения: 17.Май.2024).
48. Tallinn, Estonia metro area from 1950 to 2024 [Электронный ресурс] // Macrotrends: [сайт]. URL: <https://www.macrotrends.net/global-metrics/cities/20932/tallinn/population> (дата обращения: 18.Май.2024).
49. Tallinn, Harju, Estonia Climate [Электронный ресурс] // Weather and Climate: [сайт]. URL: <https://weatherandclimate.com/estonia/harju/tallinn> (дата обращения: 18.Май.2024).
50. // Port of Tallin: [сайт]. URL: <https://www.ts.ee/en/> (дата обращения: 18.Май.2024).

51. Tallinn Sustainable Energy and Climate Action Plan 2030 [Электронный ресурс] // Climate-neutral Tallin: [сайт]. URL: <https://www.tallinn.ee/et/media/309750> (дата обращения: 18.Май.2024).

**В СЕРИИ ПРЕПРИНТОВ
РАНХиГС РАССМАТРИВАЮТСЯ
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ
И ПРАКТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ
К СОЗДАНИЮ, АКТИВНОМУ
ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
ВОЗМОЖНОСТЕЙ
ИННОВАЦИИ В РАЗЛИЧНЫХ
СФЕРАХ ЭКОНОМИКИ
КАК КЛЮЧЕВОГО УСЛОВИЯ
ЭФФЕКТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ**

РАНХиГС

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА
И ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ
ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ